

Agrohomeopatía: una opción ecológica para el campo mexicano*

Prof. Felipe de Jesús Ruiz Espinoza

La problemática que se vive en el campo mexicano obliga a las instituciones públicas a buscar nuevas alternativas productivas que incidan en solucionar aspectos como la producción de alimentos baratos y libres de toxicidad. La investigación básica y aplicada de calidad debe orientarse a lograr el óptimo económico y biológico que repercuta en lograr mejores condiciones de vida de los productores y sus familias. Producto de ésta búsqueda se ha desarrollado dentro de la Universidad Autónoma Chapingo una línea de investigación que pretende contribuir a producir más alimentos y sin contaminación, ésta alternativa llamada *AGRO HOMEOPATÍA* es una opción viable para los productores ya que se basa en la aplicación de dosis muy pequeñas de diversas sustancias preparadas con el método homeopático, que inciden en procesos biológicos de las plantas sin generar ninguna toxicidad.

Debe aclararse que la investigación en agro homeopatía apenas comienza existiendo avances alentadores, lo que indica que es posible incidir en la producción agropecuaria con los preparados homeopáticos que también inciden en los animales; por lo que representa una alternativa a los productores, sobre todo a los de escasos recursos. La potencialidad de la Agro homeopatía puede constituir

*Ruiz Espinoza, Felipe de Jesús; Castro Inzunza Segilfredo. Centro Regional Universitario del Anáhuac. Programa de agricultura Orgánica. Línea de Investigación en Agro homeopatía.

para la Universidad de Chapingo del nuevo siglo el aporte tecnológico de ésta hacia los productores de nuestro país.

Objetivos

Realizar investigación básica y aplicada de calidad para la solución de los problemas nacionales del agro mexicano, en las vertientes de incremento de bio masa y control de plagas y enfermedades utilizando sustancias homeopáticas.

Demostrar que los preparados homeopáticos inciden en los procesos biológicos de las plantas y carecen de toxicidad.

Evidenciar que es posible curar a una planta enferma, utilizando diversas dinamizaciones homeopáticas, así como su propia savia aplicándola de manera homeopática.

Lograr un espacio físico dentro de la institución para el desarrollo y demostración de la agro homeopatía.

Metodología

En el presente escrito se resume parte del trabajo que han desarrollado el equipo de investigación en Agro homeopatía de la institución, así como las tesis profesionales sobre ésta temática; aclarando que la mayor parte de la investigación se ha realizado dentro de las instalaciones de la Universidad. Para ello se han presentado los proyectos de investigación conforme a lo requerido para los mismos institucionalmente, así también se ha preparado el terreno donde se aplicaron las sustancias y se elaboraron las dinamizaciones respectivas. Los

avances se han entregado a la actual Dirección de Investigación, y solo uno de ellos se ha publicado.

Los trabajos de investigación se han ajustado a la experimentación agronómica.

Desarrollo

La Homeopatía es una terapéutica cuya existencia tiene ya mas de 200 años, y ha demostrado durante ese tiempo su potencial curativo.¹ El uso en animales fue paralelo con su uso en humanos, representando una alternativa viable en la curación de los mismos.²

El uso de la homeopatía en plantas es relativamente reciente y se da en la óptica de demostrar la inexistencia del efecto placebo. Dichos trabajos han demostrado que la homeopatía aplicada en plantas incide en el control de enfermedades causadas por virus, hongos, bacterias; y en el control de plagas así como en la producción de Bio masa.³

Esta característica es la que liga a la Agro Homeopatía como una opción ecológica para el campo, y en ese sentido se liga con la construcción teórica llamada agroecología y la agricultura orgánica.

Pero partamos desde el principio. La Agrohomeopatía ha sido el nombre asignado para denominar el uso de sustancias homeopáticas preparados bajo los principios de la homeopatía y aplicados en plantas, en resumen la agrohomeopatía es el uso del método homeopático en la agricultura. Para la aplicación del método homeopático partimos de sus principios que son: la ley de la similitud, el re-

medio único y la dosis mínima dinamizada.⁴

La ley de la similitud es la base fundamental, en la cual se aplica, el que el similar se cura con el similar (Similla, Similibus curentur), en donde una sustancia que en dosis masivas produce determinados síntomas, es capaz de curar esos mismos síntomas en dosis infinitesimales.⁵ Este principio es fundamental para entender como es posible restablecer la salud de una planta atacada por plagas y enfermedades.

Corresponde al Dr. Samuel Cristiano Federico Hahnemann haber recuperando el planteamiento de Hipócrates y de Paracelso de que una enfermedad podrá curarse utilizando los contrarios (que es la base de la medicina alopática) y los similares, estos últimos a los que Hahnemann dio un método de preparación que ha beneficiado a la humanidad.⁶

Ahora bien la Agrohomeopatía en la Universidad ha tenido dos momentos, el primero fue para evidenciar que las plantas respondían a las sustancias homeopáticas y el segundo que trata de construir un sistema de producción agrícola. (Véase cuadro 1)

Son varias las ventajas de utilizar el método homeopático en la agricultura:

a) **Ecológica.** Las dinamizaciones homeopáticas, carecen de toxicidad, así al preparar una dinamización tercera centesimal, sé ésta preparando la millonésima parte de la sustancia inicial. De ésta manera es posible eliminar cualquier efecto tóxico, ya que generalmente las dinamizaciones ho-

meopáticas, son de la sexta centesimal en adelante. Las plantas tratadas con el método homeopático son plantas sanas, característica que podría pasar a quien la consuma, fortaleciendo su salud.

b) **Económica.** La preparación de una dinamización homeopática es barata ya que se reduce el costo de manera proporcional al grado de toxicidad, de ésta manera tenemos que elaborar una dinamización sexta centesimal cuesta la billionésima parte del costo inicial de la sustancia a preparar.

c) **Social.** La Agrohomeopatía es un conocimiento del que se puede apropiar cualquier comunidad por muy alejada o cercana que se encuentre de la Institución, puede contribuir de ésta manera a eliminar la dependencia orgánica de las grandes compañías de agro químicos e incidir en mejorar sus condiciones de vida, al lograr más y mejores cosechas más sanas.

Si bien existe en la actualidad información amplia acerca de cómo incide la homeopatía en las plantas que refuerzan la idea de su posible uso como un sistema de producción, mencionaremos algunos resultados de investigación diversos autores que se han resumido así:

Es posible lograr mayor crecimiento con Nitrato de plata en semillas de trigo y plántulas de frijol, con Cloruro de mercurio se logra incremento en el crecimiento de algas, con Pulsatilla se logra también un incre-

CUADRO 1

INVESTIGACIONES EN AGROHOMEOPATÍA EN LA UACH

Año	Título	Resultados	Autor
1971	Las plantas de cultivo como indicadores del efecto de las medicinas en los seres humanos. ¹	Se confirma la acción de diluciones homeopáticas de algunas sustancias diferentes a las hormonas.	Lara Cervantes Efrain
1990	Fertilización homeopática del frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>) fase I. ²	Respuesta positiva a la mezcla de elementos menores, con un incremento de 16 %.	Ruiz E, Castro I.
1990	Efecto del empleo de soluciones homeopáticas de AIB (<i>Ácido Indolbutírico</i>) en la propagación de violeta africana (<i>Saintpaulia ionantha w.</i>). ¹	Las dinamizaciones homeopáticas de AIB reducen el tiempo de enraizamiento y estimulan la producción de vástagos de violeta africana.	Rendón García Amelia
1991	Fertilización homeopática del frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>) fase II. ²	No hubo respuesta a la aplicación homeopática de fertilizantes	Ruiz E., Castro I.
1993	Control homeopático del Virus Mosaico del Tabaco (VMT) en tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>). ³	Existen buenos resultados con dinamizaciones homeopáticas de Chimaphilla, Tabacum y Chenopodium.	Ruiz E., Castro I., Pinto Cortes, Benito (+)
1994	Uso de soluciones de tipo homeopático de AIB (<i>Ácido Indolbutírico</i>) en el enraizamiento de estacas de clavel, crisantemo y noche buena. ¹	Hay mayor respuesta sobre las variables número de raíces y longitud total, así como menor tiempo de emisión de raíces.	Rojas Aguilar, Enrique.
1997	Uso del barbasco (<i>Dioscorea villosa</i>) en dinamizaciones homeopáticas como bio-regulador de crecimiento del frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>). ²	Una sola aplicación de barbasco (<i>Dioscorea villosa</i>) 8C incrementa el rendimiento del frijol en 25 %.	Ruiz E., Castro I., Curtis P.
1998	Respuesta del rabanito (<i>Raphanus sativus, minor</i>) al barbasco (<i>Dioscorea villosa</i>) en dinamizaciones homeopáticas. ²	<i>Dioscorea villosa</i> en dinamizaciones 8C, 32C y 202C actúan como inhibidores del crecimiento del rabanito de 48 a 87%.	Ruiz E., Castro I., Curtis P.
1998	Uso del barbasco (<i>Dioscorea compositae</i>) en dinamizaciones homeopáticas como regulador del crecimiento del rabanito (<i>Raphanus sativus minor</i>). ²	<i>Dioscorea compositae</i> reduce el crecimiento del rabanito un 42 % aproximadamente.	Ruiz E., Castro I., Curtis P.
1998	Uso de algunos alcaloides en dinamizaciones homeopáticas como reguladores de crecimiento del rabanito (<i>Raphanus sativus minor</i>). ²	Las dinamizaciones de Colchicum autumnale y Veratrum viride incrementan de manera diferenciada al rabanito, Nux vómica lo reduce.	Ruiz E., Castro I., Curtis P.

(Continúa en la siguiente página.)

Año	Título	Resultados	Autor
1998	Ensayo preliminar sobre el efecto de soluciones homeopáticas de NaCl y KNO ₃ en plántulas de trigo (<i>Triticum aestivum</i> L.). ¹	La dinamización de Natrum Muriaticum 9C presentó mejor respuesta en altura, contenido de agua y peso seco.	Rodríguez Romero, Reynalda
1999	Uso de siete alcaloides en dinamizaciones homeopáticas como reguladores de crecimiento de plántula de trigo (<i>Triticum aestivum</i>). ²	Las dinamizaciones Nuxvómica 8C y Colchicum autumnale 32C incrementan en 24 y 25% la plántula de trigo, y Colchicum autumnale 202C la reducen en 82%.	Ruiz E., Castro I.
1999	Control homeopático, de la mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i> G.) en jitomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill). ⁴	Hubo buena respuesta de un poli fármaco denominado S-1.	Ruiz E., Castro I., Curtis P., Rubio L.
1999	Uso homeopático de aguas negras en la germinación de trigo (<i>Triticum aestivum</i>). ⁴	Las dinamizaciones homeopáticas inhibieron el crecimiento de las plántulas de trigo.	Ruiz E., Castro I.
2000	Control homeopático de las raíces (<i>Meloidogyne</i> spp) en jitomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill). ⁴	Los resultados preliminares indican que el poli fármaco S-1 con abono orgánico fue el mejor.	Ruiz E., Castro I., Curtis P., López H.
2000	Efecto biológico del Chaparro Amargoso (<i>Castela tortuosa</i>) homeopático en la germinación del trigo (<i>Triticum aestivum</i>). ⁴	Las dinamizaciones homeopáticas de castela texana y castela tortuosa inhiben el crecimiento de la plántula de trigo.	Ruiz E., Castro I., Curtis P.

- Notas: 1. Tesis profesional.
2. Avances de investigación, inéditos*
3. Documento publicado.
4. Los resultados de investigación de 1999 y 2000 fueron publicados en las Memorias de los Seminarios de Avances de Investigación de los Programas Universitarios de Investigación, realizados en el Departamento de Suelos.

*Fuente: Investigación directa.

mento en trigo, con Pirita de hierro se logra mayor germinación de plantas de mastuerzo, con Sulphur y Boro se logra mayor incremento en cebolla. El Arseniato sódico inhibe el crecimiento de la cebada. Con fertilizante homeopático se logra buenos resultados en maíz, soya, trigo, frijol, jitomate.³ También es posible incrementar el tallo de la plántula de frijol con Cloranfenicol en dosis de 0.5×10^{-6} g. Y con Perandren en dosis de

0.050×10^{-6} g, así como estimular el crecimiento de la raíz de frijol con Perandren 0.050×10^{-6} y Mejoral 1.296×10^{-6} .⁷

Para el control de enfermedades se han obtenido buenos resultados con Arsénicum, Kali iodide, Phosphorus, Asvagandh, Licopodium clavatum, Thuja occidentalis en plantas de tomate, mango, cítricos, linaza, guayaba para *Fusarium roseum*, *Pestalotia pside*, *Pestalotia mangiferae*, *Alterna-*

ria *alternata*; se ha controlado en papaya el Virus Mosaico del Pepino con diversas sustancias homeopáticas; así como en sorgo se ha controlado el *Virus Mosaico de la Caña de Azúcar*, con Pulsatilla, Bryonia, Nux vómica y Aconitum se controló el micelio de *Microsperum* y *Trychophyton*; con Kali iodide, Arsenicum álbum, Blata orientalis, Thuja occidentalis se controló *Phytophthora*, *Colocasiae esculenta*; con Chimaphilla umbellata y Thuja se controló el *Virus Mosaico del Tabaco* en pepino y girasol; en tabaco se controló el *Virus Mosaico del Tabaco* con Chenopodium, Chimaphilla, Carbón vegetal, Arsenicum álbum, Ipeca, Jalapa, Alstonia, Alestris, Chinchona, Pulsatilla.³

En el control de enfermedades se ha logrado el control del pulgón utilizando el Nosode de pulgón.⁸

Al interior de la Institución se ha logrado incidir la fertilización homeopática del frijol con elementos menores, la propagación de violeta africana, clavel crisantemo y noche buena con ácido indolbutírico, el control parcial del *Virus Mosaico del Tabaco* en tabaco con Chimaphilla, Tabacum, Chenopodium y Espinaca. Se inhibió el crecimiento del rabanito con Barbascio (*Dioscorea villosa* y *Dioscorea compositae*), así como con Colchicum autumnale, Veratrum viride, Nux vómica; y se incremento con Colchicum y Veratrum en dinami-zaciones diferentes. Hubo buena respuesta del trigo al Cloruro de sodio y Nitrato de potasio, también Nux vómica y Colchicum autumnale incrementan el crecimiento de la plántula de trigo. Se demostró de manera preliminar que las aguas ne-

gras homeopáticas inhiben el crecimiento del trigo y que el Chaparro amargoso (Castela texana y Castela tortuosa) también inhiben la germinación del trigo.

Análisis

Las posibilidades que representa el método homeopático en la agricultura son amplias y pueden constituir a mediano plazo un sistema de producción, fortalecido por la investigación, con una ventaja real: cada nuevo descubrimiento puede aplicarse de inmediato por los productores quienes comprobarían de manera práctica las bondades de la agrohomeopatía.

Se conoce algunas características de cómo actúan las sustancias homeopáticas, por ejemplo el efecto en zig-zag, y como se forman tendencias en las que una sustancia en diferente dinamización puede invertir su efecto, pero lo más importante es su cualidad de no ser tóxico ni contaminante. La agro homeopatía no solo cuenta con las dinamizaciones que le son similares al problema que se quisiera solucionar, sino que cuenta con los Nosodes preparados de las mismas plantas enfermas.

Conclusiones

La Agro homeopatía representa una alternativa viable para los productores de nuestro país, sobre todo aquellos que viven condiciones severas de miseria.

La Universidad juega un papel fundamental en la promoción y difusión de éste conocimiento, el cuál puede

ser uno de sus aportes a la agricultura no contaminante. Para lo cuál la institución debería contar con un espacio exclusivo para la investigación y demostración, donde se puedan apreciar las ventajas y potencialidades de ésta alternativa agrícola.

Para ello la Agro homeopatía deberá construirse con el apoyo institucional, dándole ésta la importancia que tiene la investigación y difusión de sus avances, así como transferir el conocimiento a los productores.

Bibliografía

1. Gibson, Sheila; Gibson, Robin. 1993 *Homeopatía para todos*. Ed. Grijalbo, México. p. 77.
2. Morfín Loyden, Lilián. 1999 *Homeopatía... ¡para vacas!* Periódico La Jornada. Investigación y desarrollo. Nov. p. 5, y López López, Ramón. 2000. *La homeopatía y la salud animal*. En La homeopatía de México. Vol. 69 Mayo-Junio, núm. 606. Ed. Propulsora de Homeopatía. p. 99-106.
3. Ruiz Espinoza, Felipe de Jesús; Castro Inzunza Segilfredo Curtis Patiño, Jorge. 2001. *Posibilidades de uso del método homeopático en la agricultura*. Notas de curso. Cuadernos de Centros Regionales núm. 24. Ed. CRUAN-Dirección de Centros Regionales, UACH. Chapingo, México. pp. 32-50.
4. García Treviño, Eliud. 1984. *Compendio de materia médica homeopática*. Ed. Propulsora de Homeopatía. México. p. 20-21.
5. Vannier, León. 1985. *La práctica de la Homeopatía*. Ed. Porrúa, México. p. 28-45.
6. Zepeda Castañeda, Luis. 1990. *Cómo curarse por medio de la homeopatía*. Ed. Edamex, México. p. 37, 57.
7. Lara Cervantes, Efraín. 1971. *Las plantas de cultivo como indicadores del efecto de las medicinas en los seres humanos*. Tesis profesional, Departamento de Fitotecnia. Chapingo, México. pp. 45-48.
8. Ruiz Espinoza, Felipe de Jesús; Castro Inzunza Segilfredo. 1998. *El uso del Método Homeopático en la agricultura orgánica*. Ponencia para el III Foro de Agricultura Orgánica. Nov. Guadalajara Jalisco.